

N.JAÑABAEVA GÚRRINLERINDE QA HARMAN OBRAZI

Tileuova Ayzada Esen qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti
Ádebiyattanıw: qaraqalpaq ádebiyatı qánigeligi 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181704>

Annotaciya. *Bul maqalada kórkem shıǵarmadağı obraz jaratıwdağı izlenisler jazıwshı Naǵıyma Jañabaevanıń gúrrińleri misalında úyrenildi. Bunda jazıwshınıń “Qırıq bes minut” gúrrińler toplamındağı ayırım gúrrińlerine tallaw jasaldı. Gúrrińlerdegi monologtıń qaharman obrazın jaratıwdağı eń tiykarǵı usıllardıń biri ekenligi anıqlandı.*

Gilt sózler: *jazıwshı, gúrriń, qaharman, obraz, monolog, xarakter.*

THE CHARACTER OF THE HERO IN THE STORIES OF N. JANABAEVA

Abstract. *In this article, the search for image creation in works of art was studied on the example of Nagyma Janabaeva's stories. In this, some stories from the collection of stories "Forty-five minutes" of the writer were analyzed. It was found that the monologue in stories is one of the main ways to create a character.*

Key words: *writer, stories, hero, image, monologue, character.*

ХАРАКТЕР ГЕРОЯ В РАССКАЗАХ Н. ДЖАНАБАЕВОЙ

Аннотация. *В данной статье поиск образобразования в произведениях искусства исследован на примере рассказов Нагымы Джанабаевой. При этом были проанализированы некоторые рассказы из сборника рассказов «Сорок пять минут» писателя. Установлено, что монолог в рассказах является одним из основных способов создания персонажа.*

Ключевые слова: *писатель, рассказ, персонаж, образ, монолог, характер.*

Kórkem ádebiyatta ómir shınlıǵı obrazlar járdeminde sáwlelendiriledi. Dóretiwshi ómirde baqlaydı, baqlaǵan waqıyaların oy-sanasınan ótkeredi, olardı qayta islep, taǵı janlı ómir túrinde jaratadı. Ómirdegi waqıya-hádiyselerdi qayta tiklewde adam obrazı júdá úlken áhmiyetke iye. Biz kórkem obraz degende, tiykarınan, adam obrazın túsinemiz hám ol ádebiyatta sheshiwshi orn tutadı. Kórkem ideyalıq joqarı sapadağı shıǵarmalarda adamlar obrazı arqalı biz belgili bir dáwir ómiri haqqında keń hám konkret maǵlıwmat alamız.

Rus alımı A.I.Timofeevtıń táriypleniwsheshe, “obraz yadıy toqıma járdeminde jaratılǵan hám estetikalıq qádir-qımbatqa iye. İnsan ómiriniń ulıwmalasqan hám konkret kórinisi bolıp tabıladı”¹.

Ádebiyattanıw iliminde “kórkem obraz” ataması keń hám tar mánislerde qollanıladı. Keń mániste “kórkem obraz” degende, dúnyanıń dóretiwshi shaxs kózi menen kórilgen hám dóretiwshilik qayta islengen hárqanday sáwlesı (haywanlar, buyımlar, tábiyat obrazları) názerde tutılsa, tar mániste kórkem shıǵarmadağı insan obrazı túsiniledi. Bolmıstı kórkem qabıl etiwdi maqset qılǵan kórkem ádebiyattıń tiykarında insan obrazı turadı, sebebi dúnyanıń ózinde insan sonday dárejeyi iyeleydi. Solay eken, bolmıstı kórkem qabıllawdı maqset etken kórkem ádebiyattıń bul joldağı tiykarǵı quralı insan obrazı bolatuǵınlıǵı tábiyiy.

¹ Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М., Просвещение, 1971. С-62.

Kórkem shıǵarmalarda jaratılǵan obraz turmıstan alınıp, jazıwshınıń kóz aldına keltiriwleri yaki oylaw procesinde júzege keliwi arqalı qalıpleseı. Máselen, satiralıq shıǵarmalardaǵı obrazlar olardıń janlıq talaplarınan kelip shıǵadı. Ádebiyattanıw iliminde kórkem obraz eki túrli usılda jaratıladı: 1) jámlew jolı menen obraz jasaw; 2) prototip tiykarında kórkem obraz jaratıw.² Satiralıq shıǵarmalarda kóbirek jámlew jolı menen obraz jasaw qollanıladı. Bunda jazıwshı jámiyette ushırasatuǵın hár qıylı adamlar tuwralı hám olardıń belgili bir ózinsheliklerin tańlap alıp, bir qaharman obrazına jámleydi hám tipiklestiredi.

Gúrrińlerde qaharman obrazı basqa epikalıq janrlarǵa qaraǵanda ózgesherek usılda boladı.

Gúrriń epikalıq túrdiń kishi forması bolǵanlıqtan, waqıyalar kólemi hám qaharmanlar sanı sheklengen boladı. Gúrrińde bir waqıya yamasa bir-biri menen baylanıslı qısqa múddette bolıp ótken birneshe waqıyalar sóz etiletuǵın bolǵanlıqtan, onıń kólemi kishi hám qaharmanlar sanınıń kem bolıwı talap etiledi. Gúrrińde syujet kóbinese bir qaharmanıń átirapında shólkemlesken boladı. Sonday-aq, gúrriń qaharmanları az bolıwına qaramastan, bas qaharmanıń xarakteri gúrrińdegi basqa personajlar járdeminde tolıǵıraq ashılıwı kerek. Bul jaǵınan gúrriń epikalıq túrdiń jáne bir kishi janrı bolǵan novelladan parıq etedi.

N.Jañabaeva gúrrińlerinde qaharman obrazın jasawda kórkem izleniwshilikler kózge taslanadı. Ol hár qıylı kásip iyeleriniń obrazları, jámiyettegi túrli xarakterdegi insanlardıń obrazların óz gúrrińlerinde sáwlelendirgen. Jazıwshı óz gúrrińlerinde kóbirek hayal-qızlar obrazın sáwlelendiredi hám olar turmıstan alınadı. N.Jañabaeva óz gúrrińlerinde qaharman obrazın jaratıwda olardıń sırtqı kórinislerin, yaǵnıy portretlik súwretlemelerin birqansha tolıǵıraq hám anıǵıraq beredi, waqıyalarǵa túsiniq beriwde avtorlıq bayanlamalardı kóbirek qollanıdı, qaharmanıń psixologiyalıq halatın hám olardıń sırtqı jest-qıymıl qozǵalısların anıq-tınıq bere aladı. Sol tárepi menen N.Jañabaevanıń gúrrińlerindeki waqıyalar turmıstan alınıp, qaharmanlardıń is-háreketleri, waqıyalar barısı isenimli beriledi. Gúrrińlerde qaharman obrazın jasawda qaharmanıń xarakteri hám individual ózgeshelikleri anıq zge taslanadı. Máselen, N.Jañabaevanıń “Qırq bes minut” atlı gúrrińler toplamındaǵı “Qırq bes minut” gúrrińinde qaharmanıń óz kásibine pıdayılıǵı, qanday jaǵday bolsa da ózin sabırlı uslap, basqalarǵa úlgi bolıwı, qıyınshılıqlarǵa shıdamlı bolıwı arqalı óz maqsetine erisiwi jaqsı berilgen. Gúrrińde qaharman Mánigúl atlı jas qız óz tarawın, yaǵnıy oqıtıwshılıq kásibin shın kewli menen súyetuǵın, oqıwshılar menen islesiwde erinbey, olardıń minez-qulqın tereń úyrenip, kewline jol taba alatuǵın qánige etip súwretlenedi. Ol awırıp, mazası bolmay júrgen waqıtlarda da jumısın, anıǵıraǵı mekteptegi oqıwshılarına durıslı sabaq óte almay atırǵanlıǵın oylap qıynaladı. Táwir bolǵannan keyin óz ústinde ele de tereń islep, óziniń súygen kásibi menen aylanıladı. Sonday-aq, bul gúrrińde tek ǵana “qattı qaǵaz” ushın oqıwǵa kirip, onı zorǵa pitkerip, shala sawat halında jumıs islep atırǵan medicina xızmetkeri haqqında sóz etiledi. Bul gúrrińde bas qaharman Mánigúldiń eske túsiriwi tiykarında berilip, sol miyirbiykeniń sebebinen ol keselligin asqındırıp aladı. Gúrrińde usınday óz kásibine pıdayı hám kerisinshe óz jumısın kelistire almay, adamlarǵa zıyanı tiyip atırǵan jámiyettegi ayırım insanlar tuwralı sóz etiledi. Gúrriń III betten beriledi, waqıyalarǵa hám qaharmanlarǵa túsiniq beriwde bayanlawshı obrazı kózge taslanadı. Mısalı: “Awa, hár dem sayın, hár kún sayın qıylı-qıylı qırq bes minutlar ótip atır. Qırq bes minutta hesh nárseni bilmew de

² Umarov H. Abiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq me’rosi nashriyoti. 2004. 40-bet

múmkín, qırq bes minutta kóp nárselerge kóziń ashılıwı da múmkín. Álbette, usı qırq bes minutlardıń sheber ustası da, olaq ustası da – oqıtıwshı. Mánigúl endi-endi túsiniń bilip atır.

Muǵallım oqıwshınıń boyına tek bilim nurların síndiriwshi tulǵa ǵana emes, al birinshi gezekte onıń ishki jan dúnyasına jol taba biliwi shárt eken. Qáytkende de ol óz oqıwshısınıń diydinen shıǵıwı kerek.”³

N.Jañabaeva gúrrińlerindegi waqıyalar turmıstan alınıp sóz etiledi. Ásirese, insan ómirindegi hár qıylı jaǵdaylar, keskin burılıslar, adamlardıń oy-pikirindegi ekileniwler, sonday-aq, keskin konfliktlik halatlar sóz etiledi. Sóz etilip atırǵan jazıwshınıń keyingi dáwirlerdegi gúrrińlerinde turmıslıq tájiriýbeleriniń artıp, gúrriń jazıwdaǵı sheberlikleri joqarılaǵanın kóriwge boladı. Olardıń gúrrińlerinde qatnasıwshı qaharmanlardıń ózine tán xarakterleriniń ashılıwında monolog, dialog, portret hám qıymıl-háreketleriniń kórkemlik xızmetin anıqlaw úlken áhmiyetke iye.

Qaharman obrazın beriwde monologlar da belgili dárejede kórkemlik xızmet atqaradı.

Monolog kórkem shıǵarmada óziniń kólemi hám xızmetine qaray dialog penen bir qatarda turadı. Monolog haqqında hár túrli pikirler ushıratıwımız múmkín: Ádebiyatshı I.Sultannıń pikirinshe, “Personajdıń ruwxıy jaǵdayın onıń oyları arqalı bildirgen jeke sóz, ádette “ishki monolog” dep ataladı.⁴ Ádebiyatshı T.Boboyev monologtı kórkem súwretlew quralına jatqarıp, ishki monolog hám sırtqı monolog dep eki túrge bóledi. Ol kóbirek monologtıń ishki túrine itibar qaratadı hám monologlar mazmunına qaray monolog-eslew, monolog-talqılaw, monolog-arzıw sıyaqlı birneshe túrlerge bólinedi”⁵ dep jazadı.

N.Jañabaevanıń “Kewil quyashı” atlı gúrrińinde gúrriń qaharmanı Baltaniyazdıń ishki monologı hám qıymıl-háreketleri ájayıp hám isenimli túrde berilgen:

“-Ne qılsam eken? Oqıwshılar ne ushın meni bunday etip qabıllap atır? Ne ushın? Sebebi bar ma?

Baltaniyaz usı payıtta dúnyaǵa shıqqanına qattı pushayman jedi. Sorlı! Nege ǵana muǵallımshilik kásibin tańladı eken. Áste partanıń astında jatırǵan balanıń janına jaqınladı. Ashıw-ızaǵa buwlıǵıp, tırnaǵına shekem jetti. Al, ol oqıwshı bunı adam eken dep seskenetuǵın túri joq. Qulaq shekesine bir shappat jandırsa me eken?”⁶

Joqarıda keltirilgenindey, monologlar qaharmanıń ómirindegi qanday da bir jaǵdaylarǵa, situaciýalarǵa baylanıslı bolıp, olardıń sol jaǵdayda ishki dúnyasında qanday halat júzege kelgenligin ashıp beriw ushın qollanıladı.

Sonday-aq, bul gúrrińde qaharmanıń qıymıl-háreketleri de júdá isenimli beriledi.

Oqıwshılar onıń ústinen kúlip atırǵandaǵı Baltaniyazdıń sırtqı kórinisi oqıwshıda onı anıqtıw kóz aldına keltire alıw múmkínshiligin beredi: “Ol mushın túyip turdı da, jáne pásine qayttı.

Tula bedeni qaltıradı. Boyınan kúsh-quwat ketti. Ne islew kerek? Qattı qorlıǵı keldi. Eń aqırında on bes jıllıq bar bilimi bir noqatqa jetip tirelgenдей boldı. Oylandı, oylandı...” (24-bet)

³ Жаңабаева Н. Қырық бес минут (гүрриңлер). Нөкис, «Қарақалпақстан». 1996. 6-бет.

⁴ Султон И. Адабиёт назарияси. Тошкент, Ўқитувчи. 1986. –Б.86

⁵ Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, 2002. 175-бет

⁶ Жаңабаева Н. Қырық бес минут (гүрриңлер). Нөкис, «Қарақалпақстан». 1996. 24-бет

N.Jañabaeva qaharman obrazın beriwshe personajdın monologları menen qosıp, olardıń sırtqı qıymıl-jest háreketlerin de sheber bere aladı. Bul da avtordın jazıwshılıq sheberliginen derek berip, qaharmanlardın obrazın ashıwda belgili dárejede xızmet etiwı sózsiz.

Ádette, qaharman xarakteri túrli baǵdarda beriliwi múmkin, yaǵnıy qaharman ózi haqqında sóz etiwı yaki basqalardıń tilinde bayan etiwı, eske túsiriwler, xat yamasa kúndelik formasında, I bet men (qaharmanın óziniń jeke sezimleri) arqalı yamasa avtor tárepinen gúrriń waqıyaları belgili bir izbe-izlikte, bir-birine baylanıslı bir pútinlikte beriliwi arqalı ashıp beriledi. N.Jañabaeva gúrrińlerinde kóbinese qaharmanlardın turmısı bayanlawshınıń tilinen III bette beriletuǵın bolsa, ayırımlarında qaharmanlardın eske túsiriwleri tiykarında waqıyalar sóz etilip, usı tiykarda qaharmanlardın obrazı ashıladı.

Ulıwma alǵanda, N.Jañabaevanıń gúrrińlerinde qaharman obrazı janrı boyınsha epikalıq súwretlew arqalı barınsha sheber hám isenimli túrde sáwlelenedi hám bul turmıs shınılıǵın kórkem sáwlelendiriwde áhmiyetli orındı iyeleydi. Onıń gúrrińleriniń tiykarǵı ideyası turmıs haqıyqatlıǵı, ómirdiń ǵalma-ǵalı, adamgershilik sezimler, ádep-ikramlılıq, insaniylyq tuyǵılar menen tıǵız baylanıslı halda sóz etiledi. Gúrrińlerde qaharmanlar óz pikirine iye bolıw, erkin jasaw, mádeniyatlılıq máseleleri joqarı orındı iyeleydi.

REFERENCES

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, «Ўзбекистон», 2002.
2. Жаңабаева Н. Қырық бес минут (гүрриңлер). Нөкис, «Қарақалпақстан». 1996.
3. Umarov N. Abiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq me'rosi nashriyoti. 2004
4. Султон И. Адабиёт назарияси. Тошкент, «Ўкитувчи». 1986.
5. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М., Просвещение, 1971.